

УДК 947.084.8(477) «19/20»

Т. А. Удовицька

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ МАРКЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті висвітлюються основні аспекти історії виникнення, становлення і розвитку приватних і громадських вищих навчальних закладів в Україні в кінці ХІХ - початку ХХ століть як частини системи вищої освіти даного періоду. Дається авторське визначення цієї категорії навчальних закладів, розглядаються об'єктивні і суб'єктивні передумови і фактори їх виникнення, наводиться періодизація їх становлення і характеристики періодів їх діяльності. На підставі класифікації навчальних закладів цього типу показано, що вони істотно доповнювали медичну, педагогічну, технічну освіту, яка була представлена в державній вищій школі і сформували новий тип навчальних закладів - комерційні, в яких готували фахівців в області підприємництва і торгівлі, необхідних в умовах формування ринкової системи господарської діяльності. Показано їх тісний зв'язок з державними навчальними закладами в частині використання навчальних планів і програм, викладацьких кадрів. При цьому звертається увага на їх відмінності від державної вищої школи, які віднесені до сфери соціальної, ніж педагогічних інновацій. На підставі цього робиться висновок про важливу роль цих навчальних закладів у вирішенні соціальних проблем в сфері підготовки фахівців з вищою освітою, а саме надання можливості отримувати вищу освіту тим, хто мав певні обмеження, а саме жінкам, представникам єврейської національності, вихідцям з демократичних верств населення. Показана значна роль приватних і громадських вищих навчальних закладів в демократизації, фемінізації, розвитку вищої освіти.

Ключові слова: історія вищої освіти, вища школа, приватні та громадські вищі навчальні заклади, студентство, професорсько-викладацький склад, підготовка фахівців.

Удовицкая Т. А. Общественные и private высшие учебные заведения в Украине в конце XIX – начале XX веков: историко-социальные маркеры исследования

В статье освещаются основные аспекты истории возникновения, становления и развития частных и общественных высших учебных заведений в Украине в конце XIX – начале XX веков как части системы высшего образования данного периода. Дается авторское определение этой категории учебных заведений, рассматриваются объективные и субъективные предпосылки и факторы их возникновения, приводится периодизация их становления и характеристики периодов их деятельности. На основании классификации учебных заведений этого типа показано, что они существенно дополняли медицинское, педагогическое, техническое образование, которое было представлено в государственной высшей школе и сформировали новый тип учебных заведений – коммерческие, в которых готовили специалистов в области предпринимательства и торговли, необходимых в условиях формирования рыночной системы хозяйственной деятельности. Показана их тесная связь с государственными учебными заведениями в части использования учебных планов и программ, преподавательских кадров. При этом обращается внимание на их отличия от государственной высшей школы, которые отнесены к сфере социальной, нежели педагогических инноваций. На основании этого делается вывод о важной роли этих учебных заведений в разрешении социальных проблем в сфере подготовки специалистов с высшим образованием, а именно предоставления возможности получать высшее образование тем, кто имел определённые ограничения, а именно женщинам, представителям еврейской национальности, выходцам из демократических слоев населения. Показана значительная роль частных и общественных высших учебных заведений в демократизации, феминизации, развитии высшего образования.

Ключевые слова: история высшего образования, высшая школа, private и общественные высшие учебные заведения, студенчество, профессорско-преподавательский состав, подготовка специалистов.

Udovitska Tetiana. Public and Private Higher Educational Establishments in Ukraine in the late XIXth c. – early XXth c.: Historic and Social Research Markers

The article deals with the main aspects of the history and development of private and public higher educational establishments in Ukraine in the late XIX c. – early XX c., being part of the system of higher education of this period. The

author's definition of this category of educational establishments has been provided, objective and subjective preconditions and factors of their origin have been considered, the periodization of their development as well as characteristics of periods of their activity have been given. Based on the classification of educational establishments of this type, it has been shown that they substantially enlarged medical, pedagogical, technical education, which was provided in state higher education, and they formed a new type of educational establishments, that is commercial educational establishments, where specialists in the business and trade field were trained, which were necessary in conditions of developing a market system of business activities. The close connection of these establishments with those state-owned ones in the part of using curriculums and academic programmes, teaching staff has been shown. The attention is, herewith, paid to their differences from the state higher school, these differences have been referred to as belonging to social sphere rather than that of pedagogical innovations. A reasonable conclusion has been made on the important role of these educational establishments in solving social problems in the sphere of training specialists with higher education, namely in providing opportunities to obtain a higher education for those who had certain limitations for that, for example for women, people of Jewish nationality, descendants of democratic layers of society. A significant role of private and public higher educational establishments has been shown in democratization, feminization, development of higher education.

Key words: history of higher education, higher school, private and public higher educational establishments, studentship, higher-education teaching personnel, specialists' training.

Актуальність теми. Поява на початку 90-х років ХХ ст. в системі вищої освіти України навчальних закладів недержавної форми власності викликала інтерес до їх історії. Сучасні вищі навчальні заклади недержавної форми власності вважаються новими, але історикам добре відомо, що в дореволюційний період вже існували подібні вищі навчальні заклади. Вивчення історії виникнення і діяльності закладів такого типу дозволяє порівняти процеси, що відбувалися у вищій освіті України в дореволюційний період, з тенденціями розвитку освіти на нинішньому етапі.

Мета статті. Проаналізувати основні аспекти процесу виникнення, становлення та розвитку громадських і приватних вищих навчальних закладів як складової частини вищої освіти України

наприкінці XIX – на початку XX століть, визначити особливості їх діяльності, роль і місце в вирішенні соціальних питань досліджуваного періоду. Дослідницькі завдання:

- визначити об'єктивні та суб'єктивні передумови і причини виникнення й розвитку в Україні громадських і приватних вищих навчальних закладів; показати, що їх поява була однією з тенденцій розвитку системи вищої освіти України в досліджуваній період;
- простежити процес виникнення, становлення і розвитку громадських і приватних вищих навчальних закладів шляхом наведення періодизації їх діяльності;
- показати специфічні функції громадських і приватних вищих навчальних закладів, виділити їх системні характеристики й особливості діяльності;
- визначити роль і місце цих навчальних закладів в суспільній системі України наприкінці XIX – на початку XX століть.

Історіографія проблеми. Вивчення діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів визначається нерівномірністю, що пояснюється дискретним характером явища. У дореволюційній літературі фрагментарно досліджувалася приватна ініціатива в галузі створення навчальних закладів. Прикладом є праці Г. Фальброка і В. Чарнолуського, які впритул підійшли до визначення функцій приватних навчальних закладів, які, на їх думку, виявляються в тому, що такі навчальні заклади «...стають заміною... там, де державні навчальні заклади погані або там, де їх бракує... і виникають там, де казенні навчальні заклади не задовольняють усіх потреб суспільства в освіті». Крім цього, Г. Фальброк і В. Чарнолуський підкреслюють, що «...приватні училища завжди передували урядовим. Це важливе значення залишиться за ними назавжди. Вони постійно будуть слугувати показником того, в чому має потребу суспільство, каналами, через посередництво яких в урядові навчальні заклади може приходити живий струмінь оновлення» [17, с. 2250–2251].

Головна спадщина, залишена дореволюційною історичною наукою – значна кількість праць, що містять нариси з історії окремих громадських і приватних вищих навчальних закладів. Ці роботи мають довідково-історичний характер, але без аналітичних узагальнень і нау-

кових висновків. Викладений в них насичений і добре структурований фактичний матеріал дозволяє дослідити історію виникнення і діяльності окремих громадських і приватних вищих навчальних закладів наприкінці XIX – на початку XX століття. Прикладом таких робіт є історично-довідкові роботи Д. Марголіна, що мають елементи як джерела, так і наукового історичного дослідження [6; 7]. Д. Марголін склав спеціальний історичний нарис Київських вищих жіночих курсів, в якому викладається цінний фактичний матеріал, що дозволяє простежити історію виникнення і діяльність цього вищого навчального закладу [6].

У радянський час створено чимало праць з історії і діяльності вищих навчальних закладів наприкінці XIX – на початку XX століття. В цих роботах також висвітлені деякі аспекти виникнення та функціонування приватних та громадських вищих навчальних закладів. Так, у дослідженні О. Іванова з історії студентства є спеціальний розділ, присвячений студентству «неурядових» вищих навчальних закладів [2, с. 189–195]. На початку 80-х років з'являється низка робіт того ж автора, в яких висвітлюється історія вищої освіти наприкінці XIX – на початку XX століття. Вперше в цих роботах він відділяє громадські і приватні вищі навчальні заклади як складову систему вищої освіти [3].

З початку 1990-х років розпочався новий етап у розвитку історіографії вищої школи на рубежі XIX – XX століть, а саме велике значення мають роботи з історії становлення і розвитку окремих її напрямків в Україні, що відмічається сучасними історіографами. Це праця Є. Степановича про розвиток вищої спеціальної школи [12], дослідження В. Онопрієнко і Т. Щербаня про становлення вищої технічної освіти [13], робота Д. Коржова про стан вищої освіти України в цілому наприкінці XIX – на початку XX століття [4]. В цих роботах вперше в українській історіографії визначена роль і місце громадських і приватних вишів у розвитку вищої освіти в Україні в досліджуваний період.

Значний внесок у вивчення громадської і приватної ланки системи вищої освіти був зроблений російськими дослідниками Є. Дніпровим і О. Івановим. У розділі «Неурядові вищі навчальні заклади» монографії авторами вперше виділяються основні типи громадських і приват-

них вищих навчальних закладів, робиться висновок про значення цього сектора вищої школи для розвитку системи вищої освіти в цілому. Саме підкреслюється, що «в кінці XIX – на початку XX ст. “вільна” вища школа сформувалася в професійно-диференційовану, динамічну систему, що за темпами розвитку обігнала державну...» [8, с. 137]. На їх думку, вона посилювала найбільш слабку професійну ланку державної вищої школи: педагогічну, медичну, економічну; були більш сприйнятливі до організаційних і методичних інновацій, заповнювали соціальні порожнини в складі учнів державної вищої школи, штучно створені самодержавством. Разом з тим, аналіз робіт Є. Дніпрова і О. Іванова, інших сучасних дослідників історії вищої освіти, дає підстави для висновку про відсутність єдиного підходу до визначення категоріального апарату при громадських і приватних вищих навчальних закладів. Частіше за все по відношенню до таких вишів в історичній літературі зустрічається визначення «неурядові вищі навчальні заклади». Такий підхід до визначення суті громадських і приватних вузів вбачається не зовсім точним. Громадські і приватні вищі навчальні заклади безпосередньо були пов'язані з владою і знаходилися в полі постійної уваги уряду. У сучасній історіографії зустрічається ще одне визначення досліджуваних вузів – «недержавні вищі навчальні заклади» [9]. Такий підхід також викликає заперечення, адже громадські і приватні вузи виникли й існували в рамках держави, здійснювали свою діяльність в інтересах суспільства та вирішували насущні державні завдання: підготовку необхідних фахівців, «пом'якшення» соціальних проблем в суспільстві. При цьому, ці навчальні заклади діяли під контролем державних міністерств і відомств, попечителів навчальних округів, тобто представників державних владних структур. У сучасних роботах з історії вищої освіти використовується ще один термін – «вільна вища школа», який є досить загальним але не зовсім точним, оскільки не відображає сутності досліджуваного явища.

Основою для авторського підходу до категоріального означення явища, що вивчається, були документальні джерела. У період, що досліджується, навчальні заклади, про які йде мова, відповідно до їх Статутів або Положень називалися «громадськими вищими навчальними закладами» або «приватними вищими навчальними закладами».

Тому до категорії «громадські і приватні вищі навчальні заклади», за авторським трактуванням, відносяться вищі навчальні заклади, що виникли в Україні в останній чверті XIX ст. з ініціативи й за активної участі інтелігенції, за фінансової підтримки громадських організацій і приватних осіб, зареєстровані й визнані державними органами, що ставили за мету підготовку фахівців з традиційних і нових спеціальностей, надаючи можливість отримати вищу освіту особам, які мали станові, національні, статеві та інші обмеження в цій сфері [15].

До сучасних монографій, у яких досліджується історія громадських та приватних навчальних закладів, можна віднести роботи І. А. Добрянського [1], Т. Г. Павлової [9], низку фундаментальних досліджень, підготовлених науковцями Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» [10], який є провідним приватним закладом освіти в сучасній Україні. Суттєвим недоліком історіографії громадських і приватних вищих навчальних закладів є відсутність виділення в ході досліджень інноваційної сутності цих вищих навчальних закладів, специфіки їх діяльності, ролі і місця в системі вищої освіти і розвитку українського суспільства.

Виклад основного матеріалу. Вища школа наприкінці XIX – на початку XX століття знаходилася на перехресті багатьох культурно-історичних, соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які не могли не вплинути на її розвиток. Структура вищої школи досліджуваного періоду була складною за кількісними і якісними показниками, що постійно мінялися під впливом об'єктивних чи суб'єктивних факторів. Її основу склали державні навчальні заклади, система яких сформувалася в основному до кінця XIX століття. Але на початку XX ст. темпи розвитку державних вищів сповільнилися. Повноцінному функціонуванню і розвитку системи вищої освіти заважали станові і національні обмеження, дискримінація жінок, охоронні настанови уряду, бюрократизм управління, залишкове фінансування. Тому в останній чверті XIX – на початку XX ст. в імперії сформувався комплекс умов та чинників, що стимулювали появу громадських і приватних вищих навчальних закладів, які частково вирішували ці проблеми. До об'єктивних відносяться:

- гостра соціально-економічна потреба у фахівця, як з традиційних

спеціальностей (лікарі, вчителі), так і з нових, що актуалізувалися змінами в економічній ситуації (інженери, фахівці в галузі комерції і торгівлі);

- відсутність достатніх коштів у держави для підготовки необхідної кількості фахівців, що компенсувалося значними надходженнями від громадських організацій і приватних осіб на розвиток нових вищих навчальних закладів;

- існування розвиненого могутнього державного сектора вищої школи, без наявності якої новостворені вузи не змогли б розвернути свою діяльність.

Суб'єктивні умови виявилися:

- в активізації зусиль громадськості у сфері будівництва вищої школи і, як наслідок цього – багаторічна, часом безвідплатна робота ентузіастів, насамперед з числа інтелігенції, щодо підготовки до відкриття нових вищих навчальних закладів, їх подальшого становлення і розвитку;

- в усвідомленні урядом потреб суспільства у фахівцях вищої кваліфікації, що спричинило певні кроки по легітимізації новостворених громадських і приватних вищих навчальних закладів і поступове визнання *de ure* їх діяльності і прав випускників.

Підсистема громадських і приватних вищих навчальних закладів у структурі вищої освіти України склалася не одразу. Вона пройшла складний, майже півстолітній шлях, в якому виділяються такі етапи [14].

Перший етап (1878–1905 рр.) – від відкриття перших Вищих жіночих курсів у Києві (1878) до початку легітимізації новостворених вузів, а саме затвердження в грудні 1905 р. доповіді міністра народної освіти, що дозволяла відкриття приватних навчальних закладів – етап виникнення нових вищих навчальних закладів. Вони створювалися в основному у вигляді вищих жіночих курсів, які брали на себе розв'язання найважливіших соціальних завдань – надання жінкам можливості отримання вищої освіти, а також ліквідацію станових обмежень при отриманні вищої освіти. У зазначений період географія виникнення громадських і приватних вищих навчальних закладів обмежувалася Києвом і Одесою. Клопотання громадськості про заснування вищих жіночих курсів у Харкові в 1881 році було відхилене.

Другий етап (1906–1911 рр.) – від поновлення прийому слухачів на Вищі жіночі курси у Києві (1906 р.) до виходу Закону 19 грудня 1911 “Об испытании лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц средних учебных заведений”. Етап становлення, розвитку і зміцнення позицій громадських і приватних вищих навчальних закладів. Цей етап характеризується діяльністю найбільшої кількості навчальних закладів нового типу, розширення їх географії. Навчальні заклади такого типу з’являються і в Харкові, що зміцнило його позиції як великого вузівського центру. До другого періоду відноситься поява принципово нових і за формою організації, і за змістом навчання так званих комерційних навчальних закладів. Комерційні приватні вузи створювалися, як правило, на кошти приватного капіталу або купецьких товариств, як, наприклад Харківське купецьке товариство, Київське купецьке товариство. В Україні було створено і успішно діяло два комерційних навчальних заклади: Київський (створений в 1908 р.) і Харківський комерційні інститути (відкритий у 1912 р.).

Третій етап (1912–1917 рр.) – від перших випусків спеціалістів і отримання ними юридичних станових прав до революційних перетворень 1917 року – етап активної діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів і визнання прав їх випускників характеризується як період закріплення позицій, повного юридичного визнання громадських і приватних вищих навчальних закладів, їх інтеграції в освітній простір країни, зміцненні статусу випускників, а саме – надання їм повноцінних юридичних прав, що було стійкою тенденцією цього періоду. У цей період громадські і приватні вищі навчальні заклади, що спочатку були створені у вигляді курсів або факультетів, перетворювалися на самостійні інститути. У роки третього періоду чимало громадських і приватних вищих навчальних закладів перетворюються на міцні навчальні заклади, значно укріплюють свої позиції в освітньому просторі і починають відігравати значну роль у суспільстві, особливо випускаючи спеціалістів того профілю, яких не готував жоден державний вищий навчальний заклад. Так, Київський комерційний інститут за підтримки фінансових курсів, насамперед Київського купецького товариства, став одним із найбільших вищих навчальних

закладів України початку ХХ століття. У середньому щорічно в інституті навчалось 4-5 тисяч студентів [12, с. 136]. У рамках цього етапу розширився спектр спеціальностей, за якими велася підготовка фахівців, а саме з'явилися навчальні заклади з новим змістом освітньої діяльності, виникли структури, що готували фахівців у галузі мистецтва. Створені вони були за участю імператорського Російського музичного товариства і його регіональних відділень у Києві та Одесі і були громадськими вищими навчальними закладами. Мова йде насамперед про Київську та Одеську консерваторії.

На третьому етапі ще більше розширюється географія виникнення і діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів. Такі навчальні заклади з'являються в Катеринославі, а саме ще один приватний навчальний заклад – Катеринославський приватний єврейський політехнічний інститут. У складі інституту було три факультети: електромеханічний, інженерний та економічний. У 1916 році на перший курс було зараховано 118 осіб (підрховано авторкою на підставі особових справ студентів), в 1917 бажаючих навчатися було вже 532 (підрховано авторкою на підставі особових справ студентів) [5]. Поява спеціального навчального закладу для осіб єврейської національності була викликана обмеженням прийому євреїв у державні навчальні заклади.

Аналіз етапів виникнення і розвитку громадських і приватних вищих навчальних закладів дозволяє зробити такі висновки:

- формування підсистеми в структурі вищої освіти України мало поступальний характер розвитку. У цьому процесі виділяються такі тенденції: динамічне зростання цих вузів, яке проявилось в збільшенні їх чисельності, розширенні нових напрямів підготовки фахівців; поступове виникнення їх в основних вузівських центрах України – Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі; збільшення кількості факультетів і студентів.

- навчальні заклади, що виникали, були досить різноманітні за змістом навчальної діяльності. У структурі громадських і приватних вищих навчальних закладів можна виділити такі групи: педагогічні вищі навчальні заклади, представлені вищими жіночими курсами; медичні вищі навчальні заклади, представлені вищими жіночими

курсами; комерційні інститути; навчальні заклади, що готували фахівців у галузі мистецтва; інженерні вищі навчальні заклади.

- багато вищих навчальних закладів, що виникали, не змогли повною мірою розгорнути свою діяльність з причин недостатньої матеріальної бази, відсутності необхідного професорсько-викладацького складу;

- ті вузи, що були створені за матеріальної підтримки різних громадських організацій, поступово ставали повноцінно функціонуючими навчальними закладами, що здійснювали підготовку фахівців як з традиційних, так і з нових спеціальностей.

Безумовно, навчальні заклади нового типу були тісно пов'язані з державними вищими навчальними закладами протягом усього свого існування. Тісна взаємодія двох складових системи вищої освіти виявилася у наступному:

- громадські і приватні вищі навчальні заклади за своєю організаційною структурою та устроєм були практично повними (з незначними відмінностями) копіями державних: традиційно ділилися на факультети, відділення, мали такі ж управлінські підрозділи (педагогічні ради, ради факультетів, господарські комітети, тощо);

- юридична повноцінність дипломів, що видаються громадськими і приватними навчальними закладами, забезпечувалася за умови визнання їх державою, що вимагало, у свою чергу, орієнтації на навчальні плани і програми державних навчальних закладів відповідного профілю. Як наслідок цього, підготовка за традиційними спеціальностями провадилася у тому ж обсязі і за тими самими програмами, що і в державних вузах;

- більшість громадських і приватних вищих навчальних закладів провадила підготовку фахівців з тих самих спеціальностей, що і державні вузи (вчителі, лікарі). Це дозволяло їх випускникам здавати екзамени в комісіях при державних навчальних закладах (здебільшого в університетах) для отримання державного диплому;

- основою кадрового складу в новостворених навчальних закладах були професура і викладачі державних вищих навчальних закладів: Харківського, Київського, Новоросійського університетів, Катеринославського гірничого інституту, що забезпечувало якісне викладання;

▪ локалізація в традиційних центрах вищої освіти (Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі), що значно полегшувало контакти нових вузів з представниками державної влади, які вже мали відпрацьовані механізми взаємодії владних структур і навчальних закладів на місцях.

В цілому у змісті процесу навчання керівництво громадських і приватних вищих навчальних закладів орієнтувалося на навчальні плани і програми державних вузів, у зв'язку з цим можна стверджувати, що студенти навчальних закладів, що досліджуються, отримували той самий обсяг знань, що і в державних вищих навчальних закладах; істотно відрізнялися програми, навчальні плани комерційних вищих навчальних закладів, які мали інноваційний характер, оскільки підготовка фахівців у цих вузах з такого профілю здійснювалася вперше; проблеми становлення громадських і приватних вищих навчальних закладів насамперед були пов'язані з формуванням необхідної матеріальної бази. Тому принципів відмінності громадських і приватних вузів від державних необхідно шукати, передусім, не у відмінностях освітньо-педагогічної діяльності, яка в принципі була ідентичною, а в площині соціального навантаження [16]. Крім традиційної освітньої функції – підготовки фахівців, громадські і приватні вузи виконували і дещо інші соціальні функції. Як вже зазначалося, в них отримували можливість навчатися представники соціальних верств, що мали ті або інші обмеження в правах щодо отримання вищої освіти. Внаслідок цього у громадських і приватних вищих навчальних закладах більш природно і мобільно відбувався процес демократизації і соціальної структуризації контингенту учнів. Ці виші відчували менший тиск регламентуючого бюрократичного впливу у вигляді станових, національних, статево-вікових та інших обмежень.

Громадські і приватні вузи своєю діяльністю пом'якшували урядові кроки, спрямовані на перетворення вищої школи в інструмент остаточного розшарування дипломованих фахівців за ознаками становості: дворяни і діти чиновників отримували ключові пости державного управління, вихідці з непривілейованих станів щонайбільше допускалися до торгово-промислової діяльності. З плином часу вища школа набувала вигляду певної всестановості.

Аналіз змістовної діяльності і структури підготовки фахівців у

досліджуваних вищих навчальних закладах дає підстави зробити висновок, що насамперед ці вищі навчальні заклади проводили підготовку з традиційних спеціальностей, тобто з тих, які були представлені у державному секторі вищої освіти, а саме: педагогів і лікарів. При цьому необхідно відзначити, що держава отримувала фахівців, не витративши на їх підготовку ніяких матеріальних коштів.

Крім того, громадські і приватні навчальні заклади опанували нові напрями підготовки фахівців. Така діяльність новостворених закладів мала інноваційний характер, який виражався не стільки в нових методах навчання, скільки в підготовці фахівців з нових напрямів і спеціальностей, насамперед, у галузі комерції і торгівлі. Нові спеціальності були досить популярними серед молоді, що відбилося на зростанні кількості студентів. Так на 1914 рік чисельність студентів Київського комерційного інституту складала 3470 осіб [11, с. XIII].

Специфічністю відрізнявся і процес створення вузів нового типу. Громадські і приватні вузи виникали, як правило, з ініціативи інтелігенції, насамперед, професорів і викладачів державних вузів. Реалізація цієї ініціативи була б неможлива без участі громадських організацій і приватних осіб, оскільки становлення вищого навчального закладу вимагало не тільки змістовного наповнення навчального процесу, але й організаційно-фінансової підтримки. Так, відкриття Київської і Одеської консерваторій стало можливим завдяки активній участі Імператорського російського музичного товариства; Харківський жіночий медичний інститут був створений зусиллями членів Харківського медичного товариства; Харківські вищі жіночі курси були відкриті при Харківському товаристві взаємодопомоги трудящим жінкам.

Поступова зміна у позитивний сторону ставлення держави до громадських і приватних вищих навчальних закладів сприяла їх динамічному розвитку. Як вже зазначалося, у розвитку системи громадських і приватних вищих навчальних закладів спостерігалася стійка тенденція до зростання. До 1917 р. в Україні діяло 17 громадських і приватних вищих навчальних закладів, що становило 33% (підрховано авторкою на підставі довідкових видань з вищої освіти [7]) від усіх вищих навчальних закладів такого типу на теренах Російської імперії. Однак

порівняння чисельності державних вузів з громадськими і приватним не відображає реальній ситуації в структурі вищої школи України. Громадські і приватні вищі навчальні заклади не були визначними у системі вищої освіти. Державна вища школа панувала нероздільно, переважаючи за кількістю студентів, матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу, рівнем розвитку вузівської науки, суспільним визнанням.

Але своєю появою і діяльністю громадські і приватні вищі навчальні заклади вирішували низку соціальних завдань. По-перше, громадські і приватні вузи заповнювали соціальні «порожнини» в державній системі вищої освіти. І дійсно, вона призначалася насамперед для жінок, позбавлених державою можливості отримати вищу освіту іншим шляхом. Відкриті були її двері і для юнаків, що виявилися за стінами державних університетів через відсутність гімназійного атестату зрілості або через процентні норми для «осіб іудейського сповідання». Вступали до таких закладів і відраховані з державної вищої школи за участь у революційних подіях. Таким чином, завдяки громадським і приватним навчальним закладам вища школа ставала все більш доступною. По-друге, громадські і приватні вищі навчальні заклади були більш мобільними і прагнули здійснювати підготовку фахівців з нових напрямів (комерційні, технічні спеціальності), а також доповнювали випуск необхідної кількості фахівців, якого не могла здійснити державна вища школа.

Для більш повного з'ясування ролі і місця громадських і приватних вищих навчальних закладів у структурі вищої освіти України періоду, що вивчається, необхідно визначити їх інноваційну сутність, яка, на думку автора, полягала в зазначеному нижче:

- громадські і приватні вузи (за організаційними формами) являли собою принципово новий тип вищих навчальних закладів;
- їх виникнення і діяльність ліквідували монополію держави на вищу освіту;
- саме в цьому секторі вищої освіти було вперше повною мірою реалізоване спільне навчання чоловіків і жінок;
- у громадських і приватних вузах, а саме в Київському і Харківському комерційних інститутах, велася підготовка за новим напрямом

освіти – економіко-правовим, який до цього не здійснював жоден державний вищий навчальний заклад;

- з'явилися перші самостійні вищі медичні навчальні заклади (у Києві, Харкові, Одесі), до цього медична освіта на Україні була представлена тільки медичними факультетами вузів;
- реалізація специфічних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів сприяла демократизації, фемінізації студентського контингенту, а значить й інтелігенції в цілому.

Таким чином, соціально-економічні умови, що швидко мінялися, приводили до значних оновлень і в системі вищої освіти. Саме в цей період почала свою діяльність більшість нових громадських і приватних вищих навчальних закладів. Цей процес остаточно оформив дві структурні складові вищої освіти: державні вузи і вищі навчальні заклади, створені громадською і приватною ініціативою.

Тенденції розвитку вищої школи на шляху співіснування і діяльності двох секторів у вищій освіті виявлялися дуже виразно. За досить короткий період своєї діяльності більшість громадських і приватних вищих навчальних закладів перетворилася на повноцінні освітні установи з усіма необхідними складовими елементами вузу, що дозволило їм успішно провадити підготовку фахівців як з традиційних спеціальностей, так і з нових напрямків.

Не можна не відзначити суперечливий характер розвитку громадської і приватної вищої школи. З одного боку, її відрізняв більший демократизм в питаннях прийому слухачів, побудови навчального процесу, вибору методів навчання і самонавчання, певна інноваційність у діяльності. З іншого – керівництво новостворених навчальних закладів прагнуло до орієнтації на навчальні програми і плани державних вищих навчальних закладів, «не досягаючи» в іншому випадку до рівня державної вищої освіти, а також використовувала, як правило, потенціал викладацького корпусу державної школи. Дуже короткий виявився історичний вік цих вищих навчальних закладів: 10–12 років існування і діяльності. За цей час не встигла в повному обсязі скластися інфраструктура навчальних закладів, розгорнутися навчально-наукова робота, не сформувався викладацький корпус на власній основі.

Створення громадських і приватних вищих навчальних закладів –

одна з перших у вітчизняній історії спроб інтелігенції самостійно вирішити проблемі кризового стану освіти у досліджуваній період і шляхом розширення сфери діяльності вищих навчальних закладів вирішить соціальні проблеми того часу.

Завдяки появі нового громадського і приватного сектора вищої школи було покінчено з монополією держави на вищу освіту, що відкрило реальний шлях виходу освіти з кризи, зумовленої складністю для державної вищої школи швидко реагувати на динамічні зміни потреб суспільства. Значення цього культурного феномена важко переоцінити. Тому для розв'язання сучасних проблем вищої освіти має всебічне вивчення і творче використання її історичного надбання. Усвідомлення того, що сьогоdnішній стан вищої освіти є підсумком всієї попередньої його історії, дозволяє простежити еволюцію системи протягом всього шляху розвитку. Історико-методологічний аналіз досвіду вітчизняної вищої освіти, співвіднесений із зарубіжним, дає можливість розглянути процес виникнення різних моделей вищої освіти, прогнозувати їх функціонування в перспективі і використати досвід минулого в сучасних умовах. Вивчення досвіду діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів і його впровадження в практичну діяльність сприятиме більш ефективному функціонуванню вузів недержавної форми власності на сучасному етапі.

Список літератури

1. Добрянський І. А. Громадянська та приватна ініціатива в розвитку освіти в Україні (кінець XIX – початок XX століття) / І. А. Добрянський, В. В. Постолатій ; Кіровоград. ін.-т регіонального управління та економіки. – Кіровоград : КРУЕ, 1998. – 143 с.
2. Иванов А. Е. Студенчество России: конец XIX – начало XX веков: социально-историческая судьба / А. Е. Иванов. – М. : Россмэн, 1999. – 414 с.
3. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX веков / АН СССР Ин-т истории СССР. – М., 1991. – 392 с.
4. Коржов Д. Ю. Розвиток системи вищої освіти в Україні (кінець XIX–початок XX ст.) / Д. Ю. Коржов. – Вінниця : [б. в.], 1996. – 26 с.
5. Личные дела студентов Екатеринославского частого политехнического института. – ДАДО, ф. 2065, оп. 1; оп. 2.
6. Марголин Н. Д. Из пришлого Киевских высших женских курсов // Календарь и справочная книга г. Киева. – Киев, 1906. – С. 263–268.

7. Марголин Д. Справочник по высшему образованию : руководство для поступающих во все высшие учебные заведения за границей / Д. Марголин. – Киев : Сотрудник, 1915. – 422 с.
8. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР конца XIX начала XX веков. – М. : Педагогика, 1991. – 446 с.
9. Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале XX века / Т. Г. Павлова ; Харьков. торгово-экон. ин-т Киевского нац. торгово-экон. ун-та. – Харьков : Сага, 2012. – 408 с.
10. Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант. – Харьков : Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.», 2000. – 462 с.
11. Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных учебному отделу Министерства торговли и промышленности на 1912/1913. – Пгт : [б/ изд.], 1914. – 400 с.
12. Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине конца XIX–начала XX в. / Е. П. Степанович – Київ : Наук. думка, 1991. – 99 с.
13. Оноприенко В. И. Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. А. Щербань. – Київ : Наук. думка, 1990. – 137 с.
14. Удовицька Т. А. Основні етапи виникнення і діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів в Україні в кінці XIX – на початку XX століть / Т. А. Удовицька // Вчені зап. Харків. гуманітар. ін-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2000. – Т. 6. – С. 146–153.
15. Удовицька Т. А. До питання про визначення категорії «Громадські та приватні вищі навчальні заклади» при вивченні історії вищої освіти на Україні наприкінці XIX - початку XX ст. / Т. А. Удовицька // Вісник Харківського ун-ту. – 2001. – № 506, ч. 1. – С. 58–60.
16. Удовицька Т. А. До питання про інноваційну сутність діяльності громадських та приватних вищих навчальних закладів наприкінці XIX - на початку XX ст. / Т. А. Удовицька // Вчені зап. Харків. гуманітар. ін-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2002. – Т. 8. – С. 95–102
17. Фальброк Г. Настольная книга по народному образованию / Фальброк Г., Чарнолуцкий В. – СПб. : Тип.-литогр. Б.М. Вольфа, 1904. – 2623 с.

References

1. Dobryanskij, I. A., Postolatij, V. V. (1998). *Gromadyanska ta privatna iniciativa v rozvitkuosviti v Ukraini (kinec XIX – pochatok XX stolittya)*. Kirovograd : KIRUE, 143 p.
2. Ivanov, A.E. (1999). *Studenchestvo Rossii: konec XIX – nachalo XX vekov: Socialno-istoricheskaya sudba*. Moskva: Rossmen, 414 p.

3. Ivanov, A.E. (1991). *Vysshaya shkola Rossii v konce XIX – nachale XX vekov*. Moskva, 392 p.
4. Korzhov, D. Yu. (1996). *Rozvitok sistemi vishoyi osviti v Ukrayini (kinec XIX–pochatok XX st.)*. Vinnicya, 26 p.
5. *Lichnye dela studentov Ekaterinoslavskogo chastnogo politehnicheskogo instituta*. DADO, f. 2065, op. 1; op. 2.
6. Margolin, N. D. (1906). Iz proshlogo Kievskih vysshih zhenskikh kursov. In: *Kalendar i spravochnaya kniga g. Kieva*. Kiyev, pp. 263–268.
7. Margolin, D. (1915). *Spravochnik po vysshemu obrazovaniyu*. Kiyev: Sotrudnik, 422 p.
8. *Ocherki istorii shkoly i pedagogicheskoy mysli narodov SSSR konca XIX nachalo XX vekov* (1991). Moskva: Pedagogika, 446 p.
9. Pavlova, T. G. (2012). *Negosudarstvennaya vysshaya shkola Harkova v nachale XX veka*. Harkov: Saga, 408 p.
10. *Privatnaya vysshaya shkola v obektive vremeni: ukrainskij variant* (2000). Harkiv: Hark. gumanit. in-t «Nar. ukr. akad.», 462 p.
11. *Statisticheskie svedeniya o sostoyanii uchebnykh zavedenij, podvedomstvennykh uchebnomu otdelu Ministerstva trgovli i promyshlennostina 1912/1913* (1914). Pgt: 400 p.
12. Stepanovich, E.P. (1991). *Vysshaya specialnaya shkola na Ukraine konca XIX – nachala XX v.* Kiyev: Naukovadumka, 99 p.
13. Onoprienko, V.I., Sherban, T. A. (1990). *Stanovlenie vysshego tehniceskogo obrazovaniya na Ukraine*. Kiyev: Nauk. dumka, 137 p.
14. Udovytska, T. A. (2000). Osnovni etapy vynyknennia i diialnosti hromadskykh i pryva-tnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv v Ukraini v kintsi XIX – na pochatku XX – stolit. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. in-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, V. 6, pp. 146-153.
15. Udovytska T. A. (2001). Do pytannia pro vyznachennia katehorii «Hromadski ta pryvat-ni vyshchi navchalni zaklady» pry vyvchenni istorii vyshchoi osvity na Ukraini na-prykintsi XIX – pochatku XX st. *Visn. Khark. un-tu*, 506, ch. 1. pp. 58–60.
16. Udovytska, T.A. (2002) .Do pytannia pro innovatsiinu sutnist diialnosti hromadskykh ta pryvatnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv naprykintsi XIX - na pochatku XX st. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. in-tu «Nar. ukr. akad.»*. – Kharkiv, V. 8, pp. 95–102.
17. Falbrok, G., Charnoluskij, V. (1904). *Nastolnaya kniga po narodnomu obrazovaniyu*. Sankt-Peterbur: Tip.-litogr. B.M. Volfa, 2623 p.